

EXPEDIENCY OF THE INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE PENITENTIARY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Shuhratova Sevinch Shuhratovna

Tashkent State University of Law, Faculty of Criminal Justice, 3rd-year Student

Abstract: This article examines the expediency of reforming the penitentiary system of the Republic of Uzbekistan regarding the potential transfer of penal enforcement functions from the Ministry of Internal Affairs to the jurisdiction of the Ministry of Justice. The study evaluates the effectiveness of the current governance model through the lens of national legislation and international standards. Furthermore, it provides a comparative legal analysis of the Russian Federation's transition experience.

Keywords: penitentiary system, penal enforcement legislation, international standards, execution of sentences, rights of prisoners.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Шухратова Севинч Шухратовна

*Студентка 3 курса факультета «Уголовное правосудие» Ташкентского
государственного юридического университета*

Аннотация: В данной статье исследуется целесообразность реформирования уголовно-исполнительной системы Республики Узбекистан в контексте возможной передачи функций по исполнению наказаний из системы Министерства внутренних дел в ведение органов юстиции. Оценивается эффективность действующей модели управления на основе анализа национального законодательства и международных стандартов. Рассматривается сравнительно-правовой опыт Российской Федерации.

Ключевые слова: пенитенциарная система, уголовно-исполнительное законодательство, международные стандарты, исполнение наказаний, права осужденных.

Законодательная база Республики Узбекистан предусматривает нормы, согласно которым Министерство внутренних дел возглавляет пенитенциарную систему страны - организует деятельность учреждений по исполнению наказания в виде лишения свободы и обеспечивает отбывание уголовного наказания осужденными. В структуру Министерства внутренних дел Республики Узбекистан входит самостоятельное подразделение, Департамент исполнения наказания, обеспечивающий координацию и организацию деятельности по исполнению наказания лиц, осужденных к лишению свободы.

Положения Уголовно-исполнительного кодекса Республики Узбекистан закрепляют за Министерством внутренних дел полномочия по определению порядка и условий отбывания наказания в учреждениях по исполнению наказания, а также по обеспечению прав и свобод осужденных. В целях реализации данных норм министр внутренних дел издает приказы в пределах своих полномочий, которые формируют нормативную базу для деятельности учреждений и органов по исполнению наказания и регламентируют их эффективное функционирование.

В соответствии с частью последней статьи 54 и частью первой статьи 56 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Узбекистан, порядок направления и приема осужденных в учреждения по исполнению наказания производится администрацией учреждения в порядке, установленном Министерством внутренних дел Республики Узбекистан. Наряду с уголовно-исполнительным законодательством Приказ министра внутренних дел № 2495 от 29.07.2013, утверждает правила внутреннего распорядка учреждений по исполнению наказания в виде лишения свободы.

Для того чтобы определить необходимость и целесообразность передачи системы исполнения наказания в виде лишения свободы из состава Министерства внутренних дел Республики Узбекистан в Министерство юстиции Республики Узбекистан, стоит рассмотреть практику зарубежных стран относительно данного вопроса. В Российской Федерации системой исполнения наказания в виде лишения свободы руководит Министерство юстиции. Анализируя историю становления пенитенциарной системы Российской Федерации, становится ясно, что изначально вопросами исполнения наказаний ведало ведомство полиции, созданное в 1802 году, однако в силу реформирования данной системы в 1998 году уголовно-исполнительная система была вновь передана в ведение Министерства юстиции. Главной причиной передачи функции по управлению учреждениями по исполнению наказания в ведение Министерства юстиции стало ухудшение условий содержания: заключенные сталкивались с многочисленными нарушениями прав человека, подвергались пыткам и жестокому обращению. В 1995 году «Независимая газета» сообщила о кризисе медицинского обслуживания в местах лишения свободы, а также о том, что некоторые тюрьмы месяцами не выдавали осужденным еды. Основные права и свободы человека нарушались, цели применения уголовного наказания не были достигнуты, в силу этого правительство приняло решение превратить тюрьмы из мест изоляции в центры социальной адаптации.

Так, практика Российской Федерации в части передачи уголовно-исполнительной системы из Министерства внутренних дел в ведение Министерства юстиции показывает переход из карательной модели к исправительной, главной целью которой стали гуманизация условий содержания осужденных, соблюдение международных стандартов в области прав и свобод человека, а также обустройство мест лишения свободы в соответствии с ними.

При этом опыт Республики Узбекистан свидетельствует о том, что реформирование уголовно-исполнительной системы путем передачи из одного ведомства в другое представляется нецелесообразным. Действующая структура учреждений по исполнению наказания под руководством Министерства внутренних дел гарантирует единство центральной системы, демонстрирует высокую эффективность в области либерализации режима и улучшения условий осужденных. В нашей стране происходит постепенное совершенствование законодательства в области обеспечения соблюдения и содействия в реализации прав и свобод осужденных, упорядочивается активное взаимодействие учреждений по исполнению наказания с институтом Уполномоченного по правам человека, принимаются меры по социальной адаптации осужденных.

Административная реформа, предусматривающая перераспределения полномочий между данными министерствами, представляется долгим и требующим колоссальных затрат. При сохранении действующей пенитенциарной системы в ведении Министерства внутренних дел Республики Узбекистан обеспечивается целевое использование средств государственного бюджета, то есть направление указанных средств на улучшение условий осужденных, организацию мероприятий по восстановлению социальных функций лиц, отбывающих наказание в учреждениях по исполнению наказания.

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) закрепляют, что тюремные условия не должны усугублять страдания заключенных, ведь само лишение свободы уже является достаточным наказанием для них. Правило 4 устанавливает, что целями приговора к лишению свободы являются главным образом защита общества от преступников и сокращение случаев рецидивизма, которые могут быть достигнуты только в том случае, если срок заключения используется, насколько это возможно, для обеспечения реинтеграции таких лиц в общество после их освобождения, с тем чтобы они могли вести законопослушный и самостоятельный образ жизни.

Уголовно-исполнительная система нашей страны полностью соответствует Правилам Нельсона Манделы. В частности, в соответствии с положениями норм

Уголовно-исполнительного кодекса Республики Узбекистан (глава 12), материально-техническое и медицинское обеспечение осужденных, предоставляемое им питание соответствуют международным стандартам, что позволяет поддерживать человеческое достоинство, а также демонстрирует тот факт, что система исполнения наказания Министерства внутренних дел успешно интегрирует международные гуманитарные требования в национальную практику.

Лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы в колониях или тюрьмах, обеспечиваются базовые права и свободы, закрепленные в Международном билле о правах человека. В частности, на основании статьи 9 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Узбекистан, осужденные имеют право на охрану здоровья, на безопасные условия труда и отдых, на социальное обеспечение, а также право обращаться с заявлениями и жалобами в государственные и международные механизмы по защите прав и свобод человека. Кроме того, сотрудники учреждений по исполнению наказания обязаны гуманно обращаться к осужденным и уважать честь и достоинство, присущие человеческой личности.

Создание института Омбудсмана и установление взаимодействия с системой учреждений по исполнению наказания явилось важной гарантией соблюдения прав и свобод осужденных, а также предотвращения случаев применения пыток и жестокого обращения со стороны администрации учреждений. Статья 18 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Узбекистан устанавливает право Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека, региональные представителей в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте, Уполномоченного Олий Мажлиса по правам ребенка и Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства на беспрепятственное посещение учреждений по исполнению наказания при рассмотрении жалоб осужденных, а также при проверке по собственной

инициативе случаев нарушения прав и свобод. Данные полномочия позволяют действительно реагировать на жалобы осужденных и проводить мониторинг условий содержания, обеспечивая соответствие пенитенциарной системы международным стандартам.

В заключение следует подчеркнуть, что сложившаяся система исполнения уголовного наказания Республики Узбекистан обладает достаточной устойчивостью и эффективностью. Вместо радикального реформирования, требующей значительных ресурсов, представляется более рациональным сосредоточить основные усилия на совершенствовании действующей системы с фокусом на развитие механизмов социальной адаптации лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Это сделает возможным достижение целей уголовно-исполнительного законодательства и гуманизации условий содержания осужденных через практические изменения, а не структурные преобразования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Уголовно-исполнительное право Узбекистана. Общая и Особенная части: Учебник / Авт. кол. – Ташкент: Изд-во ТГЮУ, 2025. – 352 с.
2. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Узбекистан от 25.04.1997 г. // <https://lex.uz/ru/docs/163627>
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 02.04.2021 г. № 5050 «О дополнительных организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью». // <https://lex.uz/uz/docs/5353869>
4. Воловик Д.И. Уголовно-исполнительная система Российской федерации: Реферат. – Москва, 2020. // <https://raa.ru/wp-content/uploads/2020/10/воловикУголовно-исполнительная-система.pdf>